

QASHQADARYO VILOYATIDA MUZEYLARI FONDIDA SOVET DAVRI TANGA PULLARINING SAQLANISHI

Mamadiyev Bahodir Bobojonovich

Tarix fanlari falsafa doktori

Cho'liyev Og'abek Ro'zimbek o'g'li

Osiyo Texnologiyalar Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706673>

Kalit so'zlar: Numizmatika, “Копейки”, Naxshab, “Рубль”, katalog, muzey, eksponat, Naxshab.

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Qashqadaryo viloyati Sovet davrida iste'molda bo'lgan tanga pullar turli manbalar asosida yoritilgan. Va Sovet davri tangalari bosqichlarga bo'lingan holda keltirilgan.

Аннотация. В тезисе на основе различных источников рассматривается монетное обращение Кашкадарьинской области в советское время. Монеты советского периода представлены поэтапно.

Abstract. This tezise covers the coins in circulation in the Kashkadarya region during the Soviet era based on various sources. The coins of the Soviet era are presented in stages.

O'zbekistonning janubiy qismida joylashgan Qashqadaryo viloyati o'zining boy tarixi va madaniy merosi bilan ajralib turadi. Sovet davrida viloyatning iqtisodiy va ijtimoiy hayotida tanga pullar muhim rol o'ynagan. Ushbu davr tangalari nafaqat to'lov vositasi, balki o'ziga xos tarixiy manba hamdir. Aynan Qashqadaryo viloyati muzeylarida Sovet davriga oid bo'lgan ko'plab tangalar saqlanmoqda. Qashqadaryo muzeylarida Sovet davriga oid bo'lgan tangalari asosan 1917-1991-yillarda iste'molda bo'lgan tangalardir. Bevosita Qashqadaryo viloyat muzeylarida saqlanayotgan Sovet tangalarini ushbu 3 ta guruhga bo'lib o'rganish lozim deb hisoblayman. Bular: -1917-1961-yillar,

-1961-1985-yillar,

1985-1990-yillar.

Bunday guruhlashtirishda asosan tangalarning zarb qilinish davrlari va iste'moldagi o'rni inobatga olingan. Shuningdek, Sovet tangalarining ko'rinishi va saqlanishi qay holatda? degan savolga, Qashqadaryo viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi, Shahrisabz davlat muzeyi, qo'riqxonasi hamda Qatag'on qurbonlari xotira muzeyi Qashqadaryo filiali fondlaridagi eksponatlar atroflicha o'rganish natijasida ushbu savolga javob topiladi. Muzeylarda albatta bular katalog yoki kolleksiya holatida saqlanib kelinadi. Muzeylar bu ashyolarni ekspeditsiyalar natijasida yoki turli xil umumxalq aksiyalari natijasida aholdan qabul qilib olinadi. Muzeyga qabul qilingan har bir ashyo ilmiy-ro'yxatlash kitobiga kiritilib ilmiy passport tuziladi va maxsus saqlov fondi bo'limiga o'tkaziladi. Albatta, muzeylarga qabul qilingan Sovet davri tangalari ham bundan mustasno emas.

“Qashqadaryo viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondida numizmatika bo'limiga olid 1000 dan ziyod ashyo saqlanib kelinmoqda. Muzey numizmatika fondi Qadimgi Naxshab tangalaridan tortib to bugungi kun tangalarigacha o'z ichiga qamrab oladi.”¹ Shuningdek, ushbu muzeyda Sovet davriga oid bo'lgan tangalar ham saqlanmoqda. Sovet davri tangalari 1917-1991-yilgacha bo'lgan davrda zarb qilingan yuzlab tangalarni o'z ichiga oladi. Bular orasida 1991-1961-yilgacha “Копеек” shaklida 1961-1985-yillarda “Копейки” va 1985-yildan to

¹ Qashqadaryo viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondi. “Numizmatika bo'limi” Qarshi-2025

1991-yilgacha esa “Рубль”, “Тийин” kabi yozuvli tangalar uchraydi. Asosan Sovet tangalari tarkibi: mis, rux, qalay, nikel va melixiordan iborat bo’lgan. Tangalar oldi tomoniga qiymati va zarb qilingan yili ikkinchi tomoniga esa inson rasmi yoki Sovet davlati ramzlari (o’roq va bolta) tushirilgan. Aksar hollarda Davlat Gerbi tasviri ham tangalarga tushirilib zarb qilingan.

Shahrisabz davlat muzey-qo’riqxonasi fondida numizmatika bo’limiga oid ko’plab ashyolar saqlanadi. Bular asosan o’rta asrlar davri, Temuriylar davri va sovet davri tangalarini tashkil qiladi. Bu davr Sovet tangalari asosan yaxshi saqlanganligi bilan farqlanadi. “Qatag’on qurbonlari xotirasi muzeyi Qashqadaryo viloyat filialidan Sovet davriga oid bo’lgan 10 dan ortiq tangalar saqlanadi”.² Ushbu muzeydagi tangalar asosan Sovet davrida Qashqadaryo hududida muomalada bo’lgan tanga pullar hisoblanadi. Muzeylarda numizmatika ashyolari xususan tangalarni saqlash o’ziga xos jarayondir. Bunda tangalar davrlashtirilib va katalog holatda saqlanadi. Ba’zi hollarda esa kolleksiya qilib fondga saqlanadi.

Sovet davri tangalari boshqa davr tangalaridan asosan yaqin davrga oid bo’lganligi sababli yaxshi holatda saqlanadi. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-maydagi “Muzeylarda xizmat ko’rsatish sohasini yanada takkomilashtirish chora-tadbirlari tog’risida”gi qarorning 8-bandiga muvofiq quyidagicha qabul qilingan: Belgilansinki, “Milliy merosga mening hissam!” umumxalq aksiyasi doirasida: “davlat muzeylariga madaniy boyliklarni, shu jumladan mustaqillik yillarida yaratilgan, yuksak badiiy qiymatga ega bo’lgan tasviriy va amaliy san’at asarlarini xarid qilish uchun 2022-yil 1-iyuldan boshlab har yili Madaniy meros jamg’armasiga Davlat budjetidan madaniy meros va muzeylar sohasiga ajratilgan mablag’lar hisobidan qo’shimcha 3 mlrd so’mdan hamda hududlardagi tegishli davlat muzeylariga Qoraqalpog’iston Respublikasi respublika budjeti, viloyatlar viloyat budjetlari va Toshkent shahri shahar budjetidan 500 million so’mdan mablag’ ajratib boriladi, amaliy talabni inobatga olingan holda ushbu mablag’ miqdori oshirilishi mumkin”.³ Albatta, bu kabi tadbirlar muzey fondini boyitibgina qolmasdan balki, aholi ongida madaniy merosni asrash va ularni muzeyga topshirishda amaliy tushuncha hosil qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Qashqadaryo viloyatida muzeylari fondida bugungi kuynda saqlanayotgan ko’plab ashyolar qatorida numizmatika ashyolari muhim o’rin tutadi. Numizmatika sohasida ilmiy tadqiqot olib borayotgan ilmiy izlanuvchilarga ilmiy ishida asqotadi. Shu qatorda muzeylarga tashrif buyurayotgan tashrif buyuruvchilarga ham numizmatika sohasi bo’yicha dastlabki tushunchalarni anglashda birlamchi manba bo’lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-maydagi “Muzeylarda xizmat ko’rsatish sohasini yanada takkomilashtirish chora-tadbirlari tog’risida”gi qarori.
2. Qashqadaryo viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondi. “Numizmatika bo’limi” . Qarshi-2025
3. Qatag’on qurbonlari xotirasi muzeyi Qashqadaryo viloyat filiali fondi. Qarshi-2025
4. Goskatalog.uz
5. Ziyo.net

² Qatag’on qurbonlari xotirasi muzeyi Qashqadaryo viloyat filiali fondi. Qarshi-2025

³ Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-maydagi “Muzeylarda xizmat ko’rsatish sohasini yanada takkomilashtirish chora-tadbirlari tog’risida”gi qarori